

Т.В. ГУДКОВА

**Экономика совместного потребления как новая модель
социально-экономического развития
цифровой экономики***

Аннотация. Активное развитие цифровых технологий, оказавшее значительное влияние на поведение *потребителей и производителей*, проявилось и в формировании новых моделей экономики, к которым можно отнести *экономику совместного потребления*. В связи с происходящими изменениями актуальными задачами для современной экономической теории являются определение основного ракурса становления и развития *шеринговой экономики* и анализ ее особенностей с проекцией на трансформацию организаций в новых условиях цифровой экономики. В статье на основе авторского научного подхода к обоснованию и описанию новых моделей социально-экономического развития цифровой экономики выявлены ключевые признаки *экономики совместного потребления* по пяти критериальным группам: а) истоки становления и генезис дефиниций; б) базовые технологии; в) структурные характеристики: основные сферы деятельности; г) модели взаимодействия бизнеса и конечных потребителей; д) архитектура и состав экосистемы.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая экономика, экономика совместного потребления.

Abstract. In the conditions of the digital economy, a traditional firm, going through the path of digital transformation, turns into a «digital» one, and uses new technologies as a competitive advantage in all areas of its activity: production, marketing, interaction with customers, etc. The active development of digital technologies, which had a significant impact on the behavior of consumers and manufacturers, manifested

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гудкова Т.В. Экономика совместного потребления как новая модель социально-экономического развития цифровой экономики // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 67—90. DOI:

itself in the formation of new models of the economy, which can include the economy of shared consumption. Due to the ongoing changes, an urgent task for modern economic theory is to determine the main perspective of the formation and development of the sharing economy, and to analyze its features with a projection on the transformation of organizations in the new conditions of the digital economy. Based on the author's scientific approach to substantiating and describing new models of socio-economic development of the digital economy, the article identifies the key features of the economy of shared consumption in five criterion groups: a) the origins of the formation and genesis of definitions; b) basic technologies; c) structural characteristics: the main areas of activity; d) models of interaction between business and end users; e) architecture and composition of the ecosystem.

Keywords: digital technologies, digital economy, sharing economy.

УДК 334.012.23
ББК 65.012

В условиях цифровой экономики традиционная фирма, проходя путь цифровой трансформации, превращается в «цифровую» и использует новые технологии в качестве конкурентного преимущества во всех сферах своей деятельности: производстве, маркетинге, взаимодействии с клиентами и т. д.

Истоки становления экономики совместного потребления и генезис дефиниций

Идея совместного использования ресурсов и услуг существует достаточно давно, и ранее она реализовывалась через такие формы, как общественный транспорт, библиотеки, комиссионные магазины, пункты проката, бассейны и т. п. Несмотря на то, что еще даже во времена натурального обмена люди делились друг с другом разными благами, генезис дефиниции «совместное потребление» (*collaborative consumption*) связан с развитием коллективизма и сотрудничества в обществе, и в научный оборот данный термин впервые был введен в 1978 г. в исследовании М. Фелсона (M. Felson) и Дж. Л. Спаэта (J.L. Spaeth) [33]. В свою очередь, развитие интерне-

та, мобильных технологий, социальных и пиринговых сетей¹ дало импульс появлению новых форм модели совместного потребления, которые были описаны в 2010 г. в книге Р. Ботсман (R. Botsman) и Р. Роджерса (R. Rogers) [27]. Некоторые исследователи (например: [42; 45]) начали рассматривать эту модель в качестве одного из самых значимых трендов, который в перспективе может привести к смене экономической парадигмы, что в свою очередь потребовало пересмотра традиционных моделей экономической теории и бизнес-стратегий.

В традиционной экономической теории считалось, что люди стремятся максимизировать свою выгоду и потреблять как можно больше благ, с учетом имеющихся бюджетных ограничений². В конце XIX в. американский экономист и социолог Т. Веблен (T. Veblen) в своем исследовании обратил внимание на то, что люди могут потреблять товары и услуги не только для удовлетворения своих потребностей [48], но и для того, чтобы продемонстрировать свой социальный статус и престиж. Этот феномен стал основой *«теории демонстративного потребления»*, которая позднее получила свое развитие в работах П. Бурдьё (P. Bourdieu) [28], утверждавшего, что демонстративное потребление может быть использовано для создания идентичности и социальной принадлежности, а также для укрепления социальных отношений и связей.

Важным объективным фактором стремительного развития феномена демонстративного потребления стало упрочение экономических позиций формирующегося и быстро крепнущего среднего класса [13]. Когда в 1950—1960 гг. производство массовых товаров стало доступным для широких слоев населения, в западных странах как культурно-экономическое явление сформировался и развился *консюмеризм*, характеризующий стремление людей к потреблению большого количества товаров и услуг, часто необходимых им не

¹ *Пиринговые сети (peer-to-peer networks)* — это сети, в которых участники обмениваются ресурсами (файлами, программами, информацией) напрямую, без посредников.

² Теория максимизации полезности, разработанная в XIX в. И. Бентамом (J. Bentham), Дж. С. Миллем (J.S. Mill), Л. Вальрасом (L. Walras) и др. экономистами, является источником для неоклассической теории потребления и выведения кривых спроса на потребительские товары.

столько для удовлетворения своих потребностей, сколько для удовлетворения своих желаний. В дальнейшем данный подход нашел свое отражение в «гедонистической теории потребления» [40], которая основывалась на предположении о том, что люди, принимая решения о потреблении на основе своих личных предпочтений, стремятся максимизировать свою удовлетворенность.

Позднее *концепция консьюмеризма* распространилась и на другие страны мира и долгое время рассматривалась в качестве доминирующей экономической доктрины и одной из главных движущих сил экономического роста. К концу XX столетия потребление достигло небывалых высот — и в плане материального размаха, и с точки зрения распространения по всему земному шару, как отмечает Ф. Трентман (F. Trentman), рассмотревший в своем исследовании динамику этого процесса в контексте мировой истории от эпохи Ренессанса до Китая XXI в. [17]. Однако развитие «общества потребления» повлекло за собой и увеличение производства товаров и услуг, а также возросло и количество производимого мусора, большая часть которого утилизируется неправильно и оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. По данным Всемирного банка, в мире ежегодно производится более 2 млрд т мусора, и, по прогнозам, за три десятилетия эта цифра может вырасти до 3,4 млрд т [50].

Кроме того, сегодня многие страны сталкиваются с такими проблемами, как перенасыщенность рынка, низкое качество продукции и потребительское поведение, которое не учитывает социальные последствия. Таким образом, с течением времени *концепция консьюмеризма* начала вызывать критику и сомнения, и вместо этого возрос интерес к *концепции устойчивого развития*, которая предполагает баланс между экономическими, социальными и экологическими аспектами, а также к *концепции совместного потребления*, которая основывается на идее уменьшения потребления при совместном использовании ресурсов, и, как следствие, способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Модель совместного потребления, как мы уже отметили, не является новой, однако в условиях диффузии цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности она получила новый импульс развития и изменила структуру взаимоотношений между потребителя-

ми товаров и услуг за счет снижения возникающих в этих процессах транзакционных издержек, минимизации затрат и уменьшения количества посредников [8]. Сегодня она известна как «шеринговая экономика» (sharing economy), или «экономика совместного потребления» (collaborative consumption economics) [4].

Первые шеринговые стартапы начали появляться в начале 2010-х гг., и в настоящее время в мировой экономике совместного потребления насчитывается 9 829 компаний. Они работают в 133 странах и 25 категориях, включая бизнес и инновации, финансы и экономику, продукты питания и напитки, технологии и данные, а также недвижимость [15]. В России также представлены все основные направления шеринга, и в 2020 г. объем транзакции на основных платформах экономики совместного потребления превысил 1 трлн р. [19].

Активный интерес научного сообщества к шеринговой экономике проявился в 2010 г. (см. рис. 1).

Рис. 1. Частотность упоминания понятия «Sharing Economy»

В таблице 1 приведены наиболее часто цитируемые в научной литературе понятия «шеринговой экономики».

Таблица 1

**Природа и сущность «шеринговой экономики»
по основным дефинициям**

Год	Автор(-ы), источник	Определение шеринговой экономики	Сущностные характеристики
2010	<i>Botsman R., Rogers R. What's mine is yours: the rise of collaborative consumption.</i>	«Социально-экономическая модель, основанная на совместном потреблении недостаточно используемых товаров, активов или услуг» [27]	Совместное потребление недостаточно используемых активов
2013	<i>Heinrichs H. Sharing economy: A potential new pathway to sustainability</i>	«Модель экономики, которая открывает потенциально новый путь к устойчивому развитию и охране окружающей среды» [39]	Модель устойчивого развития экономики и охраны окружающей среды
2014	<i>The sharing economy: how will it disrupt your business? (Megatrends: the collisions, PWC)</i>	«Использование цифровых платформ, предоставляющих потребителям доступ к использованию, но не владению материальными и нематериальными товарами и услугами» [46]	Доступ потребителей к использованию, но не владению материальными и нематериальными активами посредством цифровых платформ
2015	<i>Frenken K., Meelen T., Arets M., Glind P. van de. Smarter Regulation for the Sharing Economy</i>	«Система, в которой потребители (или фирмы) предоставляют друг другу временный доступ к их не полностью используемым физическим активам, возможно, за плату» [35]	Временный доступ за плату к неиспользуемым физическим активам

Продолжение табл. 1

2015	<i>Guttentag D. Airbnb: Disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector</i>	«Подрывная бизнес-модель», изменяющая целые отрасли и модели потребления продуктов и услуг» [37]	Изменение модели потребления продуктов и услуг
2015	<i>Botsman R. Defining the Sharing Economy: What Is Collaborative Consumption—And What Isn't</i>	«Переосмысление с помощью современных технологий традиционного рыночного поведения: аренды, обмена, совместного использования, дарения, бартера в масштабах, невозможных до появления интернета» [26]	Изменения традиционного рыночного поведения, невозможные до появления интернета
2015	<i>Hamari J., Sjöklint M., Ukkonen A. The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption</i>	«Взаимодействие между потребителями по приобретению, передаче или совместному доступу к товарам и услугам, координируемое через общие онлайн-платформы» [38]	Координация через онлайн-платформы
2015	<i>Chase R. Peers Inc: How people and platforms are inventing the collaborative economy and reinventing capitalism</i>	«Основывается на трех ключевых характеристиках: эффективности цифровых многосторонних платформ, одноранговом взаимодействии и наличии недостаточно используемых ресурсов» [31]	Цифровые многосторонние платформы, одноранговое взаимодействие, недостаточно используемые ресурсы

Продолжение табл. 1

2015	<i>Digital Economy Outlook, OECD</i>	«Онлайн-платформы, специализирующиеся на совмещении спроса и предложения на специфических рынках, обеспечивая куплю-продажу и аренду между потребителями» [32]	Совмещение спроса и предложения посредством онлайн-платформ
2016	<i>Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации (Аналитический центр при Правительстве РФ)</i>	«Экономическая деятельность на базе онлайн-платформ, основанная на совместном потреблении недостаточно используемых активов на возмездной или безвозмездной основе между людьми равного статуса» [7]	Совместное потребление недостаточно используемых активов на возмездной или безвозмездной основе между людьми равного статуса посредством онлайн-платформ
2017	<i>Rinne A. What Exactly is the Sharing Economy?</i>	«Система, обеспечивающая совместное потребление не полностью используемых активов с монетизацией и без нее, позволяющая повышать эффективность, устойчивость и сотрудничество» [44]	Совместное потребление недостаточно используемых активов с монетизацией и без нее
2018	<i>Швед В.В., Яблочников С.Л. Особенности шеринговой экономики на Украине</i>	«Экономическая модель взаимоотношений, в которой люди могут получать или же предоставлять, как правило, в краткосрочную аренду, активы без перехода права собственности на них и одновременном извлечении взаимной финансовой выгоды» [18]	Извлечение взаимной финансовой выгоды из активов без перехода прав собственности

Продолжение табл. 1

2019	<p><i>Авдокушин Е.Ф., Кузнецова Е.Г.</i> <i>Экономика совместного потребления: сущность и некоторые тенденции развития</i></p>	<p>«Модель новой экономики, основанной на “цифре”. комплексная сфера современной экономики, основанная на принципах кооперативизма, сотрудничества, инклюзивности, социальной поддержки, экологичности в рамках рециркуляционной экономики, сопряжения использования ресурсов» [2]</p>	<p>Сопряженное использование ресурсов на основе принципов кооперативизма, сотрудничества, инклюзивности, социальной поддержки и экологичности в рамках рециркуляционной экономики</p>
------	---	--	---

Источник: составлено автором на основе публикаций, размещенных в базе Google Scholar и на сайтах информационно-аналитических агентств.

Как отмечается в актуальных исследованиях [2], грамотное применение цифровых технологий, развивая новые формы взаимодействия экономических субъектов, способствует более эффективному использованию ресурсов в условиях шеринговой экономики. Пропорционально снижая потребность в производстве новой продукции, уменьшая углеродный след цепей поставок и сокращая объем образования отходов, совместное потребление становится важным компонентом *циркулярной экономики*³, являющейся одним из условий для достижения целей устойчивого развития.

На основе проведенного анализа, можно заключить, что а) изначально, концепция совместного использования не предполагала возможность финансового вознаграждения за обеспечение доступа к активам, и именно поэтому для обмена такого рода использовался термин «шеринг», а не «аренда» [12]; б) в настоящее время в

³ *Циркулярная экономика* представляет собой совокупность бизнес-моделей, замыкающих, замедляющих и сужающих продуктовые и материальные потоки для сокращения конечного объема потребления исчерпаемых ресурсов. К таким бизнес-моделям относятся: замыкание поставок, восстановление ресурсов, продление срока жизни продукции, совместное пользование и продуктово-сервисные модели [29].

определение «шеринг» включают и ситуации, когда деньги также являются частью соглашения, и исследователи, характеризуя шеринговую экономику, объединяют как сделки, приносящие финансовую выгоду владельцу актива, так и варианты безвозмездного использования и владения активами, без перехода права собственности; в) шеринговая модель экономики в условиях цифровизации создает новые возможности для решения социальных и экологических проблем с учетом роста населения и фактора истощаемости ресурсов.

Базовые технологии шеринговой экономики

Стремительный рост шеринговой экономики, как мы уже отметили, был связан с активным развитием интернета и цифровых технологий. Если провести сравнение развития скоростного мобильного интернета в России и во всем мире за последние 10 лет с темпами роста экономики совместного потребления, то можно увидеть, что эти тренды практически совпадают [9]. Поскольку проникновение мобильного интернета в странах с развитой экономикой приближается к полному насыщению (свыше 90%), то последующее развитие шерингового бизнеса будет происходить не столько за счет экстенсивного роста, сколько за счет более глубокого проникновения шеринговых услуг на рынок и усовершенствования онлайн-сервисов, стимулируемого процессами трансформации общественного сознания [9].

С помощью *мобильных приложений (МА)* пользователи могут легко находить доступные ресурсы для аренды или обмена, а также проводить транзакции и оценивать других участников. Чтобы обеспечить безопасные и удобные транзакции между участниками, используются различные *платежные системы (MFS)*, такие как *электронные кошельки, криптовалюты и банковские карты*. Важной частью шеринговой экономики являются *системы управления рейтингом и отзывами (CFM)*, позволяющие пользователям оценивать товары и услуги и оставлять отзывы о других участниках. Это помогает установить доверие и обеспечить качество предоставляемых услуг.

Часть процесса формирования экономики совместного потребления составляет использование *больших данных (Big Data)*.

Чтобы обеспечить масштабируемость и доступность платформ шеринговой экономики, используются *облачные вычисления*, которые позволяют обрабатывать большие объемы данных и обеспечивать надежное функционирование приложений.

В рамках новой экономической парадигмы использование *Big Data* позволяет компаниям эффективно отвечать на запросы пользователей в виртуальном пространстве [14]. Участники экономики совместного потребления оставляют большой объем данных, и компании используют алгоритмы *Big Data*, основываясь на этой информации, для предоставления пользователю рекомендаций и персонализации его покупательского опыта. Несмотря на то, что компьютеры пока не имеют ассоциативного мышления, однако огромные базы данных позволяют сравнивать поведение пользователей, делать выводы и достраивать недостающие логические цепочки [14]. Применение технологии *блокчейна (Blockchain)* позволит сделать транзакции самоисполняющимися, что приведет к сокращению комиссий и времени их проведения.

Структурные характеристики

Основные сферы деятельности шеринговой экономики включают:

1) *транспортные услуги*: платформы, предоставляющие такие услуги, как каршеринг или попутное движение, на которых люди могут арендовать или делиться автомобилем [30] (*Uber, BlaBlaCar, Getaround, Turo, Zipcar, DriveNow, Car2Go, CityDrive, GoMore, SnappCar* и др.);

2) *жилье и размещение*: платформы, позволяющие людям сдавать в аренду или арендовать свое жилье [22] (*Airbnb, Booking.com, HomeAway, VRBO, FlipKey, Homestay, Agoda Homes, Housetrip, Wimdu* и др.);

3) *финансовые услуги*: пиринговые кредитные платформы, на которых люди могут взять займы друг у друга [23] (*LendingClub, Prosper, Zopa, Upstart, Funding Circle, CircleBack Lending* и др.);

4) *услуги трудоустройства*: платформы для поиска временной работы [34] (*Freelancer, Upwork, HeadHunter, SuperJob, Rabota, Job, Avito, Worki, GorodRabot, RabotaMail, Jooble* и др.);

5) *услуги фудшеринга*: платформы для обмена продуктами питания с неистекшим сроком годности [36] (*Uber Eats, Glovo, Deliveroo, Яндекс.Еда, Instacart, Postmates, Doordash, Grubhub, Foodpanda, Just Eat* и др.);

6) *сфера развлечений*: медиа-хостинговые платформы предоставляющие возможность делиться контентом (*YouTube, Vimeo, TikTok, Spotify, SoundCloud* и др.), и платформы аренды оборудования для развлечений или для поиска развлекательных мероприятий [47] (*Rentuu, Eventbrite, GigSalad, Open Air Photobooth* и др.);

7) *здоровье и фитнес*: платформы для поиска тренеров или услуг в сфере здоровья [24] (*Upfit, BetterMe, GuruFit, Zocdoc, ClassPass, MyFitnessPal, Handstand, Practo* и др.);

8) *производство и обработка*: общие площадки для обмена оборудованием и материалами для производства [25] (*Peerby, ShareGrid, Fat Llam, ToolMates, MaterialsXchange, NeighborGoods, OpenDesk, MakeWorks, Sparetoolz, MakerNet* и др.);

9) *энергетика и экология*: платформы для обмена или совместного использования возобновляемых источников энергии, такие как солнечные панели или электромобили [20] (*Shareenergy, LO3 Energy, SolarCity* и др.);

10) *образование и обучение*: платформы для обмена шеринговым образовательным контентом [21] (*Coursera, Udemy, Skillshare, LinkedIn Learning, Teachable, Khan Academy, Codecademy, edX, MasterClass* и др.).

Это лишь несколько примеров смежных сфер деятельности шеринговой экономики, и этот список может быть намного шире, учитывая, что платформы совместного потребления могут возникать и в других сферах деятельности, где имеются недоиспользованные активы.

Модели взаимодействия бизнеса и конечных потребителей в шеринговой экономике

В структуре шеринговой экономики исследователи выделяют две основные составляющие: *экономику совместного пользования* (ЭСП), в сегментах С2С и С2В и *экономику совместного использования* (ЭСИ) в сегментах В2В и В2С [2]. Принципиальное различие

этих двух моделей заключается в том, что в рамках первой модели осуществляются обмен, дарение и совместно пользование благами на возмездной и безвозмездной основе, а в рамках второй — совместное использование недоиспользуемых активов для получения денежной или неденежной выгоды [26]. Таким образом, новая экономическая модель формируется вследствие видения шеринга как симбиоза ЭСП и ЭСИ [1].

По формам взаимоотношения участников в рамках шеринговой экономики различают также *одноранговые (P2P)* и *разноранговые* модели взаимоотношений (см. рис. 2).

Важно отметить, что эти модели могут взаимодействовать между собой и использоваться в различных комбинациях, в зависимости от конкретной ситуации и типа шеринговой платформы.

	<i>Экономика совместного пользования (ЭСП)</i>	<i>Экономика совместного использования (ЭСИ)</i>	
<i>Одноранговая бизнес-модель</i>	C2C (BlaBlaCar, Relay Rides, Airbnb, Uber, Rent-a-Pag, TaskRabbit, Neighbor Goods и др.)	B2B (On-demand staffing, Machinery Link Solutions, Yard Club, СНЕР и др.)	<i>Взаимодействие основано на взаимном доверии</i>
<i>Разноранговая бизнес-модель</i>	C2B (Google Con- sumer Surveys, Cloutrack, Fiverr и др.)	B2C (3DHubs; Tool Library и др.)	<i>Взаимодействие регулируется со стороны государства</i>
	<i>Отношения простой кооперации</i>	<i>Товарные возмездные сделки</i>	

Рис. 2. Модели экономики совместного пользования и использования⁴

⁴ Источник: составлено автором на основе [16].

К основным принципам реализации моделей взаимодействия бизнеса и конечных потребителей в шеринговой экономике можно отнести:

- 1) *равноправие*: бизнес и конечные потребители имеют равные права и возможности в процессе сотрудничества;
- 2) *прозрачность*: поставщики предоставляют полную информацию о своих услугах, ценах и условиях использования;
- 3) *доступность*: поставщики стремятся сделать услуги доступными для как можно большего числа потребителей, не имеющих возможности заплатить полную стоимость владения;
- 4) *взаимодействие в режиме 24/7*: возможность пользователей осуществлять доступ к шеринговым услугам через специализированные цифровые платформы в любое время из любой точки мира;
- 5) *взаимовыгодность*: компании получают доход от недоиспользованных активов, а потребители получают доступ к услугам по удобным условиям бронирования, оплаты и получения услуг;
- 6) *экологичность*: поставщики и потребители снижают потребление и стремятся избежать излишнего расходования ресурсов, что в свою очередь способствует уменьшению выбросов и отходов и приводит к более устойчивой и ответственной экономике.

Архитектура и состав экосистемы шеринговой экономики

Рассматривая эволюцию концепции шеринговой экономики, зарубежные исследователи считают, что ее экосистема еще не сформировалась в полной мере и до сих пор находится на ранней стадии развития [41]. Представим попытку построить базовую структуру экосистемы шеринговой экономики, которая состоит из четырех уровней (см. рис. 3):

На первом уровне экосистемы находятся физические лица и организации, которые участвуют в шеринговой экономике как *поставщики* или *потребители* услуг. Это могут быть владельцы автомобилей, квартир и других недоиспользованных активов, а также частные предприниматели, организации и т. д. На втором уровне находятся основные участники экосистемы — *цифровые платформы*, которые объединяют поставщиков и потребителей услуг. Эти платформы предоставляют инфраструктуру для организации и осу-

ществления транзакций, управления рейтингами, обеспечения безопасности и т. д. Их классификация на основе различных критериев приведена в табл. 2.

Рис. 3. Экосистема шеринговой экономики

Таблица 2

Классификация платформ совместного потребления

Владение активом	Отрасль	Тип услуг
<p><i>Децентрализованные</i> — пользователю предлагаются условия и актив владельца, а платформа предоставляет возможность осуществить транзакцию за небольшое вознаграждение (Airbnb, BlaBlaCar, Ravgo, Peerby; Turo, Xiaoxhu и др.)</p> <p><i>Централизованные</i> — сервис имеет полный контроль над своим активом, что дает возможность определять цены и обеспечивать высокое качество предоставляемых продуктов и услуг (DriveNow, Zipcar, Rent the Runway и др.)</p> <p><i>Гибридные</i> — владельцы активов предлагают услугу по определенной цене и с соответствующими стандартами, которые устанавливаются сервисом. Ответственность и риск распределены децентрализованно, в то время как стандартизация и уровень обслуживания централизованы (Uber, Lyft, Ola Cabs; REntomojo и др.)</p>	<p><i>Здравоохранение</i> (Figure 1, American Well, Doctor On Demand, Cohealo, Мед-Шеринг)</p> <p><i>Образование</i> (Skillshare, Coursera, StudentVIP, MOOC)</p> <p><i>Коммунальная сфера</i> (Airbnb, Couchsurfing, RightApart, Kwartel)</p> <p><i>Финансы</i> (United Traders, GoFundMe, IndieGoGo, FundLy)</p> <p><i>Продовольствие</i> (Too good to go, EatWith, Meal Sharing, Traveling Spoon, BonAppetour)</p> <p><i>Товары</i> (Avito, Юла, Rentmania, Fon, Spinlister, Grabr)</p> <p><i>Услуги</i> (Taskrabbit, YouDo, Wonolo, PapaJobs и др.)</p> <p><i>Транспорт</i> (Uber, Ola, Grab, Didi Chuxing, Zipcar, Turo, Blablacar, Justpark, JetSmarter, Boatbound)</p> <p><i>Логистика</i> (Uber Freight, SmartBoxCity, Flexe)</p> <p><i>Пространство</i> (Wework, Regus, Breathe, Storage market)</p> <p><i>Досуг и развлечения</i> (iTunes, Google Play, Яндекс.Музыка, Netflix, Ivi, Амедиатеки)</p>	<p>Платформы, на которых частные лица продают или сдают в аренду свои собственные товары и услуги (Airbnb, TaskRabbit)</p> <p>Платформы-членства, которые позволяют людям легко арендовать товары или получать доступ к услугам (Zipcar, eLance)</p> <p>Платформы для совместной работы, на которых люди обмениваются в основном неосязаемыми услугами, такими как обзоры товаров (TripAdvisor, Yelp) или знания (Википедия), а также более осязаемые вещи, такие как финансирование (Kickstarter, Lending Club)</p>

Источник: составлено автором на основе: [3; 10; 11; 16; 43; 49].

Третий уровень включает *государственные органы*, регулирующие организацию шеринговой экономики. Они разрабатывают и внедряют соответствующие законы, направленные на защиту прав потребителей, обеспечение безопасности, налогообложение и другие аспекты функционирования шеринговой экономики.

На четвертом уровне находятся *организации и сообщества*, которые имеют интересы и влияние на развитие шеринговой экономики. К ним могут относиться ассоциации потребителей, профессиональные организации, общественные группы и другие заинтересованные стороны. Ключевыми стейкхолдерами являются и *конкуренты*, к которым относятся предприятия или платформы, предоставляющие схожие услуги или товары. Однако между различными платформами или предприятиями могут существовать сотрудничество и партнерство, что позволяет расширить выбор и удовлетворить различные потребности клиентов. *Инвесторы* — это люди или организации, которые вкладывают деньги в развитие и масштабирование платформ совместного потребления, рассчитывая получить прибыль от своих инвестиций.

Структура экосистемы шеринговой экономики может различаться в зависимости от конкретной страны или региона, а также от требований регуляторов и участников. Однако заметим, что не все сегменты шеринговой экономики могут трансформироваться в экосистемы — одноранговые модели могут в ряде случаев претендовать лишь на создание протозекосистем [1].

В данной статье мы рассмотрели эволюцию происходящих в цифровой экономике изменений, которые затрагивают различные сферы бизнеса и общества. Выявлено, что масштабное проникновение цифровых технологий в различные аспекты жизнедеятельности способствовало формированию новой формы экономических отношений — *экономики совместного потребления*, которая соотносится с цифровой экономикой как часть и целое, т. е. является частью экосистемы цифровой экономики и в то же время характеризуется уникальными признаками собственной экосистемы, не имеющими аналогов в прошлом. Предложенный автором научный подход к обоснованию и описанию новых моделей социально-

экономического развития цифровой экономики позволил выявить ключевые признаки *шеринговой экономики* по пяти критериальным группам. В дальнейших исследованиях целесообразно будет выявить уникальные характеристики новых моделей *мобильной экономики* и *гиг-экономики*, которые также сформировались в процессе эволюции цифровой экономики, имеют свои специфические особенности, открывают новые возможности и несут угрозы для ведения хозяйственной деятельности, т. е. являются новым триггером для трансформации *фирмы* [5; 6]⁵.

Литература

1. *Авдокушин Е.Ф., Кузнецова Е.Г.* Шеринг как результат цифровизации сферы услуг. Поиск новой модели экономического развития // Вестник РГГУ. Сер. Экономика. Управление. Право. 2021 № 1. С. 28—44.
2. *Авдокушин Е.Ф., Кузнецова Е.Г.* Экономика совместного потребления: сущность и некоторые тенденции развития // Экономический журнал. 2019. № 2 (54). С. 6—19.
3. *Гелисханов И.З., Юдина Т.Н., Бабкин А.В.* Цифровые платформы в экономике: сущность, модели, тенденции развития // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2018. Т. 11. № 6. С. 22—36.
4. *Глухов В.В., Глухова З.В.* Экономика совместного потребления, как новая форма экономических отношений // Отходы и ресурсы. 2019. № 4: URL: <https://resources.today/PDF/11ECOR419.pdf> (дата обращения: 22.06.2023).
5. *Гудкова Т.В.* Фирма в цифровой экономике // *Философия хозяйства*. 2022. № 1. С. 74—93.
6. *Гудкова Т.В.* Цифровые технологии фирмы, ключевого звена американской экономики // США И Канада: экономика, политика, культура. 2019. Т. 589. № 1. С. 63—75.
7. *Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации*. Аналитический центр при Правительстве РФ. 2016: URL:

⁵ Автор выражает благодарность и глубокую признательность профессору Л.В. Лapidус за советы и ценные замечания при работе над данной статьей.

<https://hdr.undp.org/system/files/documents/2016nhdrussiarussianpdf.pdf> (дата обращения: 20.06.2023).

8. *Латидус Л.В.* Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией: монография. М.: ИНФРА-М, 2018.

9. *Лясников Н.В., Усманов Д.И.* Цифровые технологии и свобода передвижения населения как ключевые факторы развития sharing-экономики // Проблемы рыночной экономики. 2020. № 3. С. 135—154.

10. *Наролина Т.С., Смотрова Т.И., Некрасова Т.А.* Анализ современного состояния цифровых платформ // Наука Красноярья. 2020. Т. 9. № 2. С. 184—205.

11. *Никанишина К.П.* Цифровые рабочие платформы: сущность и модели // Мировая экономика XXI в.: эпоха биотехнологий и цифровых технологий: Сборник научных статей по итогам работы круглого стола с международным участием, Москва, 15—16 января 2020 г. Ч. 2. М.: КОНВЕРТ, 2020. С. 90—92.

12. *Сагинов Ю.Л., Завьялов Д.В., Сагинова О.В.* Экономика распределенного пользования: основные понятия, определения, характеристики // Вопросы инновационной экономики. 2020. Т. 10. № 3. С. 1403—1424.

13. *Сапожникова В.С.* Демонстративное потребление как негативный фактор современного общественного развития // Культура и цивилизация. 2021. Т. 11. № 1А. С. 219—227.

14. *Семина К.С., Осипова Д.А.* Sharing economy: новая модель потребления в цифровой экономике // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Т. 9. № 10А. С. 584—591.

15. Тенденции экономики совместного потребления в мире в 2023 г.: статистика и будущее sharing economy. D-MAG, 2023: URL: <https://b-mag.ru/tendencii-jekonomiki-sovmestnogo-potreblenija-v-mire-v-2023-g-statistika-i-budushhee-sharing-economy/?ysclid=lj3edw05lh298646490> (дата обращения: 21.06.2023).

16. *Точицкая И., Батова Н.* Экономика совместного потребления: мыльный пузырь или экономика будущего. Центр экономических исследований BEROC, 2020: URL: <https://beroc.org/upload/iblock/7a2/7a24fe50ae4271dd2d812163c62f0635.pdf> (дата обращения: 12.06.2023).

17. Трентман Ф. Эволюция потребления. Как спрос формирует предложение с XV в. до наших дней. М.: ЭКСМО, 2019.

18. Швед В.В., Яблочников С.Л. Особенности шеринговой экономики на Украине // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2018. № 2. С. 75—80.

19. Экономика совместного потребления в России 2020. Испытание на прочность. РАЭК, 2021: URL: <https://raec.ru/upload/files/raec-sharing-economy-2020.pdf> (дата обращения: 24.06.2023).

20. *5 Top Community Solar Solutions Impacting the Energy Industry*. SturtUs, 2023: URL: <https://www.startus-insights.com/innovators-guide/5-top-community-solar-solutions-impacting-the-energy-industry/> (дата обращения: 18.06.2023).

21. *Acharya L. 15 Best Udemу Alternatives and Competitors*. Edwize, 2023: URL: <https://edwize.org/udemy-alternatives/> (дата обращения: 14.06.2023).

22. *Airbnb Alternatives You Should Know About*. Travelfreak, 2023: URL: <https://travelfreak.com/airbnb-alternative/> (дата обращения: 17.06.2023).

23. *Alternative Finance Market 2022*. NewsmantraaPublished, 2022: URL: <https://www.digitaljournal.com/pr/alternative-finance-market-2022-present-scenario-and-growth-prospects-2026-upstart-funding-circle-prosper-marketplace-lendingclub> (дата обращения: 21.06.2023).

24. *Bell L. The 13 Best Health and Fitness Apps for Men*. Esquire, 2022: URL: <https://www.esquire.com/uk/life/fitness-wellbeing/g30150198/best-health-fitness-apps/> (дата обращения: 17.06.2023).

25. *Best Peerby Alternatives*. Product Hunt, 2023: URL: <https://www.producthunt.com/products/peerby/alternatives> (дата обращения: 20.06.2023).

26. *Botsman R. Defining the Sharing Economy: What Is Collaborative Consumption—And What Isn't*, 2015. Fastcompany: URL: <https://www.fastcompany.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-collaborative-consumption-and-what-isnt> (дата обращения: 27.06.2023).

27. *Botsman R., Rogers R.* What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. N. Y.: Harper Business, USA: 2010. 304 p.
28. *Bourdieu P.* La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Ed. de Minuit, 1979. 668 p.
29. Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges for Policy. OECD, 2019: URL: <https://doi.org/10.1787/g2g9dd62-en> (дата обращения: 13.06.2023).
30. Car Sharing in Europe. Tripprivacy, 2023: URL: <https://tripprivacy.com/car-sharing-in-europe/> (дата обращения: 11.06.2023).
31. *Chase R.* Peers Inc: How people and platforms are inventing the collaborative economy and reinventing capitalism. Public Affairs, 2015. 306 p.
32. Digital Economy Outlook 2015. Paris: OECD Publishing. 15.07.2015: URL: <https://www.oecd.org/sti/oecd-digital-economy-outlook-2015-9789264232440-en.htm> (дата обращения: 23.06.2023).
33. *Felson M., Spaeth J.L.* Community Structure and Collaborative Consumption: a routine activity approach // American Behavioral Scientist. 1978. No. 21. P. 614—624.
34. *Freelance J.* Upwork, 2023: URL: <https://www.upwork.com/freelance-jobs/> (дата обращения: 25.06.2023).
35. *Frenken K., Meelen T., Arets M., Glind P. van de.* Smarter Regulation for the Sharing Economy. 20.05. 2015. The Guardian: URL: <https://www.theguardian.com/science/political-science/2015/may/20/smarter-regulation-for-the-sharing-economy> (дата обращения: 25.06.2023).
36. *Goldfine J.* Delivery Wars 2.0: How Just Eat Takeaway, Uber Eats, Deliveroo, Zomato and others match up in the multi-billion-dollar market. B2B, 2021: URL: <https://www.businessofbusiness.com/articles/delivery-wars-20-just-eat-takeaway-uber-eats-deliveroo-zomato-and-other-empires-fight-for-territory-billion-market/> (дата обращения: 21.06.2023).
37. *Guttentag D.* Airbnb: Disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector // Current Issues in Tourism. 2013. № 18. P. 1—26
38. *Hamari J., Sjöklint M., Ukkonen A.* The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption // Journal of the

Association for Information Science and Technology. 2016. № 67. P. 204—2059.

39. *Heinrichs H.* Sharing economy: A potential new pathway to sustainability // *GAIA*. 2013. № 22 (4). P. 228—231.

40. *Hirschman E.C., Morris B.H.* Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions // *Journal of Marketing*. 1982. № 46 (3). P. 92—101.

41. *Leung X.Y., Lan X., Han W.* Framing the sharing economy: Toward a sustainable ecosystem // *Tourism Management*. 2019. Vol. 71. P. 44—53.

42. *Ma Y., Zhang H.* Development of the Sharing Economy in China: Challenges and Lessons // *Innovation, Economic Development, and Intellectual Property in India and China*. ARCIALA Series on Intellectual Assets and Law in Asia / Ed. by K.-C. Liu, Uday S. Racherla, U.S. Springer, Singapore, 2019. P. 467—484.

43. *Owyang J.* Honeycomb 3.0: The Collaborative Economy Market Expansion. March 10, 2016: URL: <https://web-strategist.com/blog/2016/03/10/honeycomb-3-0-the-collaborative-economy-market-expansion-sxsw/> (дата обращения: 16.06.2023).

44. *Rinne A.* What Exactly is the Sharing Economy? // *World Economic Forum*, 2016: URL: <https://www.weforum.org/agenda/2017/12/when-is-sharing-not-really-sharing/> (дата обращения: 22.06.2023).

45. *Schwab K.* *The Fourth Industrial Revolution*. N. Y.: Crown Business, 2017. 192 p.

46. The sharing economy: how will it disrupt your business? Megatrends: the collisions. 08.2014. PWC.: URL: <http://pwc.co.uk> (дата обращения: 20.06.2023).

47. *Top 5 Event Ticketing Platforms for 2022*. Fienta, 2023: URL: <https://fienta.com/blog/top-event-ticketing-platforms-for-2022> (дата обращения: 12.06.2023)

48. *Veblen T.* *The theory of the leisure class: An economic study of institutions*. London: Macmillan Co. Publ., 1912. 256 p.

49. *Wallenstein J., Shelat U.* Learning to Love (or Live with) the Sharing Economy. The Boston Consulting Group: URL: <https://www.bcg.com/publications/2017/strategy-technology-digital-learning-love-live-sharing-economy> (дата обращения: 14.06.2023).

50. *What a Waste 2.0 A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. World Bank Report, 2018: URL: <https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/> (дата обращения: 24.06.2023).

References

1. Avdokushin E.F., Kuznecova E.G. Shering kak rezul'tat cifrovizacii sfery uslug. Poisk novoj modeli jekonomicheskogo razvitija // Vestnik RGGU. Ser. Jekonomika. Upravlenie. Pravo. 2021 № 1. S. 28—44.
2. Avdokushin E.F., Kuznecova E.G. Jekonomika sovместnogo potreblenija: sushhnost' i nekotorye tendencii razvitija // Jekonomicheskij zhurnal. 2019. № 2 (54). С. 6—19.
3. Gelishanov I.Z., Judina T.N., Babkin A.V. Cifrovye platformy v jekonomike: sushhnost', modeli, tendencii razvitija // Nauchno-tehnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politehnicheskogo universiteta. Jekonomicheskie nauki. 2018. Т. 11. № 6. S. 22—36.
4. Gluhov V.V., Gluhova Z.V. Jekonomika sovместnogo potreblenija, kak novaja forma jekonomicheskikh otnoshenij // Othody i resursy. 2019. № 4: URL: <https://resources.today/PDF/11ECOR419.pdf> (data obrashhenija: 22.06.2023).
5. Gudkova T.V. Firma v cifrovoj jekonomike // Filosofija hozjajstva. 2022. № 1. S. 74—93.
6. Gudkova T.V. Cifrovye tehnologii firmy, kljuhevogo zvena amerikanskoj jekonomiki // SShA I Kanada: jekonomika, politika, kul'tura. 2019. Т. 589. № 1. S. 63—75.
7. Doklad o chelovecheskom razvitii v Rossijskoj Federacii. Analiticheskij centr pri Pravitel'stve RF. 2016: URL: <https://hdr.undp.org/system/files/documents/2016nhdrussiarussianpdf.pdf> (data obrashhenija: 20.06.2023).
8. Lapidus L.V. Cifrovaja jekonomika: upravlenie jelektronnym biznesom i jelektronnoj kommercej: monografija. M.: INFRA-M, 2018.
9. Ljasnikov N.V., Usmanov D.I. Cifrovye tehnologii i svoboda peredvizhenija naselenija kak kljuhevye faktory razvitija sharing-jekonomiki // Problemy rynochnoj jekonomiki. 2020. № 3. S. 135—154.

10. Narolina T.S., Smotrova T.I., Nekrasova T.A. Analiz sovremenogo sostojanija cifrovych platform // Nauka Krasnojars'ja. 2020. T. 9. № 2. S. 184—205.

11. Nikanshina K.P. Cifrovye rabochie platformy: sushhnost' i modeli // Mirovaja jekonomika XXI v.: jepoha biotehnologij i cifrovych tehnologij: Sbornik nauchnyh statej po itogam raboty kruglogo stola s mezhdunarodnym uchastiem, Moskva, 15—16 janvarja 2020 g. Ch. 2. M.: KONVERT, 2020. S. 90—92.

12. Saginov Ju.L., Zav'jalov D.V., Saginova O.V. Jekonomika raspredelennogo pol'zovanija: osnovnye ponjatija, opredelenija, harakteristiki // Voprosy innovacionnoj jekonomiki. 2020. T. 10. № 3. S. 1403—1424.

13. Sapozhnikova V.S. Demonstrativnoe potreblenie kak negativnyj faktor sovremenogo obshhestvennogo razvitija // Kul'tura i civilizacija. 2021. T. 11. № 1A. S. 219—227.

14. Semina K.S., Osipova D.A. Sharing economy: novaja model' potreblenija v cifrovoj jekonomike // Jekonomika: vchera, segodnja, zavtra. 2019. T. 9. № 10A. S. 584—591.

15. Tendencii jekonomiki sovmestnogo potreblenija v mire v 2023 g.: statistika i budushhee sharing economy. D-MAG, 2023: URL: <https://b-mag.ru/tendencii-jekonomiki-sovmestnogo-potreblenija-v-mire-v-2023-g-statistika-i-budushhee-sharing-economy/?ysclid=lj3edw051h298646490> (data obrashhenija: 21.06.2023).

16. Tochickaja I., Batova N. Jekonomika sovmestnogo potreblenija: myl'nyj puzyr' ili jekonomika budushhego. Centr jekonomicheskikh issledovanij BEROC, 2020: URL: <https://beroc.org/upload/iblock/7a2/7a24fe50ae4271dd2d812163c62f0635.pdf> (data obrashhenija: 12.06.2023).

17. Trentman F. Jevoljucija potreblenija. Kak spros formiruet predlozhenie s XV v. do nashih dnei. M.: JeKSMO, 2019.

18. Shved V.V., Jablochnikov S.L. Osobennosti sheringovoj jekonomiki na Ukraine // Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa. 2018. № 2. C. 75—80.

19. Jekonomika sovmestnogo potreblenija v Rossii 2020. Ispytanie na prochnost'. RAJeK, 2021: URL: <https://raec.ru/upload/files/raec-sharing-economy-2020.pdf> (data obrashhenija: 24.06.2023).